

GENDER TENGLIKDA YANGI INAVATSIYALARNI QO'LLANILISHI.

U.X.Adambayev

Ilmiy rahbar: "Urganch Ranch Texnologiya" universiteti katta o'qituvchisi

Baxtiyorova Yorqinoy

"Urganch Ranch Texnologiya" universiteti talabasi

Telefon: +99899 683 05 11

E-mail: baxtiyorovayorqinoy2000@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10669059>

Annotatsiya. Ushbu maqolada gender tenglikning ijtimoiy-falsafiy, huquqiy va antropologik jihatlari tahlil qilinib, ijtimoiy munosabatlar, huquqiy-mehnat munosabatlari va jinsiy-fiziologik jihatlarda gender tenglikning qo'llanishiga doir mulohazalar keltirilgan. Ayollarning huquqlarini himoyalash, ayniqsa gender tenglikka amal qilish jamiyat taraqqiyotining muhim asosi ekani o'rganilgan.

Kalit soʻzlar. inson, jamiyat, ayollar, erkaklar, jins, gender, gender tenglik, gender yondashuv, qonun, farqlar, kognitiv, Ideal, stereotiplar, intellekt, kibernetika, injeneriya,

Аннотация: В статье анализируются социально-философские, правовые и антропологические аспекты гендерного равенства приводятся комментарии по вопросам применения гендерного равенства в общественных отношениях право-трудовых отношениях сексуально-физиологических аспектах. Изучено что защита прав женщин особенно реализация гендерного равенства является важной основой развития общества.

Ключевые слова: Человек, Общество, женщины, люди, Секс, Пол, гендерное равенство, Гендерный, подход, Закон, Различия, Когнитивный, Идеально, Стереотипы, Разведка, Кибернетика, Инжиниринг.

Abstract: This article analyzes socio-philosophical legal and anthropological aspects of gender equality comments on the application of gender equality in social relations legal-labor relations and sexual-physiological aspects are presented. It has been studied that the protection of women's rights especially the implementation of gender equality is an important basis for the development of society.

Key words: Human, society, women, men, sex, gender, gender equality, gender approach, law, differences, cognitive, ideal, stereotypes, intelligence, cybernetics, engineering.

Erkak va ayolning jamiyatdagi vazifalari ko'pincha urf-odat va qadriyatlar asosida kelib chiqadi. Erkak pul topishi kerak, xotin-qizlar esa uyda o'tirib, ro'zg'or yumushlari, bola parvarishi bilan shug'ullanishi zarur, degan tushunchalar aksariyat xalqlarda azaldan shakllanib kelgan. Vaholanki, xotin-qizlar ham turli sohalarda alohida qobiliyat, iqtidorga ega va ular buni namoyon etish, nafaqat oila, balki jamiyatda o'z o'rnini topishga haqli.

Gender tengligi tamoyillari ayni shu jihatlarni nazarda tutadi va uning asosi har bir insonning shaxs sifatida namoyon bo'lishi uchun ijtimoiy to'siqlar hamda stereotiplarni bartaraf etish, barcha sohalarda erkaklar va ayollar uchun teng ijtimoiy imkoniyatlarni yaratishdan iborat Genderga oid stereotiplar xulq-atvor, ijtimoiy rollar, dunyoqarash, mafkura, emotsional intellekt shaklini belgilaydigan barqaror obrazlar, shablonlar, ijtimoiy kutishlar, faoliyat majmuini anglatadi. Masalan, oilada ayollar va erkaklar ijtimoiy rollarining taqsimlanishiga oid gender tengsizlik tarixiy ildizlar bilan uzviy bog'liq bo'lib, konservativ stereotiplarni(qadimgi yunon tilidan mustahkamlash) shakllantirdi. Bunday stereotiplar ijtimoiylashuv jarayonida o'g'il va qiz bolalarning hayotiy ambitsiyalari, iste'dodi va qiziqishlarini to'liq aniqlashda cheklashlarni keltirib chiqarishi, qarama-qarshiliklarga, ziddiyatlarga, psixologik muammolarga olib kelishi va ushbu stereotiplarga javob berishni istamaslik boshqa odamlarning ta'qib qilinishiga sabab bo'lishi mumkin.

Gender tenglik tushunchasining mazmun-mohiyatiga to'xtalsak shu o'rinda biologik jins inson tabiatining tub sifatida erkak va ayolni ajratib turadigan genetik, somatik, biofiziologik xususiyatlarni anglatadi, gender biologik jins tushunchasidan farqli ravishda, jinsga oid ijtimoiy xususiyatlarni ko'zda tutadi. Ya'ni, gender ijtimoiy-madaniy konstrukt, erkaklar va ayollarning ijtimoiylashuv jarayonida orttirilgan, jamiyat tomonidan modellashtirilgan va ijtimoiy institutlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan xulq-atvor xususiyatlari, turmush tarzi me'yorlari tizimidir. U madaniyatlar bo'yicha farq qiladi va vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin.

Biologik jins va ijtimoiy jins differensiyasini (lotincha: differentia-farq, tafovut) birinchilardan bo'lib amerikalik antropolog Margaret Mid 1935-yilda tahlil qilgan¹. Gender tushunchasi esa amerikalik psixoanalitik, sotsiolog Robert Stoller tomonidan atama sifatida qo'llanila boshlagan². Aynan Stoller birinchi bo'lib biologik jins va sotsiomadaniy jins (gender) tushunchalarini ajratib ko'rsatdi.

Gender tenglik, erkaklar va ayollar xuquqi muammolari uzoq tarixiy transformatsiyani boshdan kechirdi. Bu jarayon G'arb va Sharq tamaddunining

rivojlanish tendensiyasi, ilmiy-kognitiv, ijtimoiy-falsafiy tafakkurida o'z aksini topgan. Mashhur faylasuf Platon ushbu ijtimoiy holatga nisbatan o'z qarashlarini bildirib, "Ideal davlat" asarida erkak va ayol tabiati o'rtasidagi farq nisbiy va faqat reproduktiv sohaga taalluqli, degan xulosaga keladi. U o'z davrida an'ana, urf-odatlarining kuchli va uzoq muddatli ta'siri natijasida "sho'rva pishirish" va "enagalik qilish"ga mahkum bo'lgan xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rnini, muammoning ijtimoiy ildizlarini ochib beradi. Nemis psixologi, sotsiolog, neofreydizm asoschilaridan biri Erix Zeligman Fromm esa "Erkak va ayol" nomli asarida "Har bir inson o'z turining vakili sifatida individual xususiyatlarini, o'ziga xosligini rivojlantirish erkinligiga ega bo'lishi kerak" deb yozadi⁴.

Erkak va ayolning jamiyatdagi vazifalari ko'pincha urf-odat va qadriyatlar asosida kelib chiqadi. Erkak pul topishi kerak, xotin-qizlar esa uyda o'tirib, ro'zg'or yumushlari, bola parvarishi bilan shug'ullanishi zarur, degan tushunchalar aksariyat xalqlarda azaldan shakllanib kelgan. Vaholanki, xotin-qizlar ham turli sohalarda alohida qobiliyat, iqtidorga ega va ular buni namoyon etish, nafaqat oila, balki jamiyatda o'z o'rnini topishga haqli.

¹Margaret Mid.Uchta ibtidoiy jamiyat.1935yil.

Gender tengligi tamoyillari ayni shu jihatlarni nazarda tutadi va uning asosi har bir insonning shaxs sifatida namoyon bo'lishi uchun ijtimoiy to'siqlar hamda stereotiplarni bartaraf etish, barcha sohalarda erkaklar va ayollar uchun teng ijtimoiy imkoniyatlarni yaratishdan iborat Genderga oid stereotiplar xulq-atvor, ijtimoiy rollar, dunyoqarash, mafkura, emotsional intellekt shaklini belgilaydigan barqaror obrazlar, shablonlar, ijtimoiy kutishlar, faoliyat majmuini anglatadi. Masalan, oilada ayollar va erkaklar ijtimoiy rollarining taqsimlanishiga oid gender tengsizlik tarixiy ildizlar bilan uzviy bog'liq bo'lib, konservativ stereotiplarni shakllantirdi. Bunday stereotiplar ijtimoiylashuv jarayonida o'g'il va qiz bolalarning hayotiy ambitsiyalari, iste'dodi va qiziqishlarini to'liq aniqlashda cheklashlarni keltirib chiqarishi, qarama-qarshiliklarga, ziddiyatlarga, psixologik muammolarga olib kelishi va ushbu stereotiplarga javob berishni istamaslik boshqa odamlarning ta'qib qilinishiga sabab bo'lishi mumkin.

Afsuski, bunday holatlar bizning davrimizda ham tez-tez uchrab turadi. Ijtimoiy hayotning ayrim sohasida ayollar va erkaklar tengsizligi hamon saqlanib qolmoqda. Masalan, davlat boshqaruvi, siyosiy qarorlar qabul qilish, yirik va o'rta biznes sohasida erkaklarning ustunlik qilishi, uy yumushlari asosan ayollarning zimmasida ekanini inkor etib bo'lmaydi. Xotin-qizlar sayyoramiz aholisining qariyb yarmini tashkil etsa-da, milliy parlamentlarning atigi 18,4

foizini ayollar tashkil etadi. Ish bilan ta'minlanish, karyera, oylik maosh miqdori, rahbarlik lavozimlariga tayinlanish masalalarida gender bilan bog'liq muammolar saqlanib qolmoqda. Jins bo'yicha ish haqidagi tafovut dunyo miqyosida 23 foiz, qishloq joylarida 40 foizgacha yetgan. Gender tenglik ayrim sohalarda kuzatilsa-da, ilm-fan, kibernetika, injeneriya yo'nalishlarida ayollar ishtirokini talab darajasida deb bo'lmaydi.

Xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik esa genderga asoslangan zo'ravonlikning eng jiddiy shakllaridan biridir. BMT ma'lumotlariga ko'ra, jahondagi har beshinchi ayol jismoniy yoki jinsiy zo'ravonlikka uchraydi. Afsuski, bu aksariyat jamiyatlarda saqlanib qolmoqda va barcha ijtimoiy guruhlariga ta'sir ko'rsatyapti. 68% maktab qizlarining kasb tanlashda mustaqillik darajasi pastligi. XX-XXI asrlarda jamiyatning dolzarb muammolaridan biri sifatida gender tenglik masalalarini qayta ko'rib chiqish va uni amaliy o'zgartirish masalalari katta o'rin egallagan. Ushbu o'zgarishlarning asosiy yo'nalishi ayollarning mehnat va ijtimoiy faoliyatning turli sohalarida tutgan o'rni va rolga yangicha qarashda, har ikkala jins vakillarining motivlari, manfaatlari, pozitsiyalari va faoliyatining uyg'unligi g'oyasidadir.

O'zbekistonda so'nggi yillarda gender tengsizligini bartaraf etish bo'yicha ishlar faollashdi. Gender siyosati muammolari, gender tadqiqotlari, ayniqsa, "Ayollar muammosi" bilan bog'liq masalalar rasmiy darajada davlat siyosatining ustuvor masalalari qatoriga kiritilgan. Xotin-qizlarning mavqeyini oshirish, ayniqsa, ularning huquqlarini qonuniy hujjatlari orqali himoya qilish va kengaytirish bo'yicha chora-tadbirlar belgilandi. Zamonaviy o'smirlarning kasb tanlash muammosini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, maktab bitiruvchilari gender xususiyatlarini hisobga olgan holda keyingi kasbiy yo'nalishlarni belgilash va rejalashtirishda kattalarning yordamiga muhtoj. Bu kabi holatda mahalla, oila va ta'lim muassasining hamkorligi yetakchi o'rinni egallaydi. Sandra Bemning "Erkaklik, ayollik va shaxsning gender turi" usuli, J. Gollandning shaxsiyatning professional turini aniqlash uchun o'zgartirilgan usuli, E. A. Klimov tomonidan differensial diagnostika so'rovnomasi asosida olingan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda maktab o'quvchilarining aniq kasbiy rejasi yo'q, ularning aksariyati (68%) kasb tanlashda mustaqillik darajasi pastligini ko'rsatmoqda.

²Stoller R.J. Sex and Gender The Development of Masculinity and Fermininity- United Kingdom: Routledge 1994yil 400 bet.

Natijalarga ko'ra, yigitlar orasida mehnatni kasbiy taqsimlash masalalarida gender stereotiplariga amal qilish darajasi 70,8 foizni tashkil etadi. Qizlar mehnat taqsimoti bo'yicha ko'proq liberal g'oyalarga ega: ular 42,3 foiz kasblarni "erkak" va "ayol" ga taqsimlashdagi stereotiplarni hozirda ahamiyatsiz deb hisoblaydi. Tadqiqot jarayonida gender xususiyatlar asosida o'quvchilarning kasb tanlashdagi afzalliklari aniqlanib olinmoqda. Gender ijtimoiylashuv maktab o'quvchilarining rivojlanishi va moslashuvi jarayonining muhim tarkibiy qismi bo'lib, shaxsiy va kasbiy sohalarda o'zini o'zi belgilashga yordam beradi. O'smirlarning gender ijtimoiylashuvini hisobga olish bolaning kasb tanlash istiqbollari amalga oshirish ichki tayyorlikni shakllantirishga yordam beradi. Bunda gender yondashuv asosida o'quvchi-yoshlarni kasbiy yo'naltirishga qaratilgan intensivlashgan didaktik ta'minotlarni ta'lim jarayonida tadbiq qilish bilan izohlash mumkin. Bunda yoshlarni, asosan, kichikligidan boshlab kitobga oshno qilish, o'z fikrini erkin bayon qila olish imkoniyatini berish hamda ularni tinglash muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston barqaror rivojlanish maqsadlari yo'lida gender tenglik masalalari bo'yicha quyidagilarni o'z zimmasiga oldi:

Hamma jabhada ayollar va qizlarga nisbatan kamsitilishning barcha turlarini tugatish;

Davlat va xususiy sektorda ayollar va qizlarga nisbatan zo'ravonlikning barcha turlarini yo'q qilish;

Jamiyat hayotida ayollarning to'liq va samarali ishtirokini va barcha darajada yetakchilik uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash;

Davlat dasturlarini qabul qilish jarayonida gender tengligi tamoyillarini to'liq aks ettirish.

Gender tengligi va ayollarga nisbatan zo'ravonlikni oldini olish to'g'risida ikkita qonun qabul qilindi hamda ayollarni rahbarlik roliga va tadbirkorlikka jalb qilishga, ta'lim imkoniyatlarini kengaytirishga va oiladagi zo'ravonlikdan jabrlangan ayollarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bir qator tadbirlar amalga oshirildi.

O'zining milliy barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida hukumat yoshlar uchun aniq rejalarni qabul qildi, shu jumladan:

2030-yilga kelib ish bilan ta'minlanmagan yoki o'qimaydigan yoshlar sonini kamaytirish;

2030-yilgacha yoshlarni to'liq va samarali ish bilan ta'minlash;

Yoshlarning texnik va kasbiy mahoratga hamda ish bilan bandligiga erishish, munosib ish joylariga

Beshta tashabbus dasturi doirasida yoshlar uchun qabul qilgan aniq rejaları va amalga oshirayotgan harakatlarını ko'rdik. O'zbekiston BMTning Global Yoshlar 2030 dasturini amalga oshiruvchi mamlakat bo'lishda tashabbus ko'rsatdi. O'zbekiston aholisining 60 foizidan ko'prog'i 30 yoshgacha bo'lgan yoshlardir. Ularning yarmi esa, shubhasiz, ayollar. Yoshlar va ayollarning foydalanilmagan imkoniyatlarını ishga solish nafaqat iqtisodiy o'sishga, balki inson huquqlarını ta'minlashga va jamoatchilik hamjihatligini mustahkamlashga yordam beradi. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, gender tenglik, yoshlar va migratsiya masalalarını qamrab olgan bugungi kunning dolzarb masalasidir.

³Mohira Xoliqova. Toshkent shahar pedagoglarını yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi direktori, dotsent.

⁴21-asrda Gender tenglik va Yoshlar masalaları sohasida hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha xalqaro forum BMTning O'zbekistondagi doimiy vakili Helena Freyzerning so'zlagan nutqi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 58-moddasida **“Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar”** deb belgilangan. Demak, gender tengligining ham xalqaro, huquqiy ham konstitutsiyaviy huquqiy asosi kafolatlangan. Gender tengligi ijtimoiy tenglikni ham anglatadi. Gender tengligi masalasida millatidan qati'y nazar fuqarolarimizning pozitsiyasi xalqimizning milliy qadriyatlariga uyg'un bo'lishi, xalqaro standartlarni milliy qonunchiligimizga joriy etishda dono xalqimiz aytganidek, “Yetti o'lchab, bir kesadigan” siyosat olib borilishi kerak O'zbekiston bo'yicha eng ko'p eng baxtli oilalar Xorazmda, Namangan, Sirdaryo Qoraqalpog'iston Respublikasi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2019 йил 21 июндаги Олий Мажлис Сенатидаги нутқи. - <https://president.uz/uz/lists/view/2692>
2. БМТТД, Инсон ривожланиши тугрисидаги маъруза. – Ташкент: 1996.
3. Сарибоева У.С. Ўзбек оилаларида гендер тенглик ва миллий қадриятларнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари. - Т.: “Педагогика” илмий-назарий ва методик журнали 2020 йил 5- сон, 3-6 б
4. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari -Toshkent: O'zbekiston, 2021. -B. 406
5. O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 2 sentyabrdagi O'RQ-562-son "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/4494849>

